

**ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА ПОТЕРПЕВШЕГО ПРИ
РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
СОВЕРШЕННЫХ ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ**

**FEATURES OF THE INTERROGATION OF THE VICTIM IN THE
INVESTIGATION OF CRIMES AGAINST THE SEXUAL INTEGRITY OF
MINORS COMMITTED THROUGH THE INTERNET**

ВОЛКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,

*кандидат юридических наук, доцент,
Саратовская государственная юридическая академия.*

ЖЕРЕБЦОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ,

*капитан юстиции, старший следователь,
Ленинский межрайонный следственный отдел города Тамбов СУ СК России по
Тамбовской области.*

VOLKOV ANDREY SERGEEVICH,

*Candidate of Law, Associate Professor,
Saratov State Law Academy.*

ZHEREBTSOV MIKHAIL IVANOVICH,

*Captain of Justice, Senior investigator,
Leninsky Interdistrict Investigative Department of the city of Tambov of the SU IC of
Russia in the Tambov region.*

В статье рассматриваются организационно-тактические особенности допроса потерпевшего при расследовании преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершенных посредством сети Интернет. Отмечено отсутствие наработанной практики по выявлению и расследованию преступлений данной категории. Выделены права лиц, присутствующих на допросе несовершеннолетнего потерпевшего (свидетеля). Определены обстоятельства, которые необходимо выяснить в первую очередь в ходе производства допроса несовершеннолетнего потерпевшего. Сделан вывод, что эффективное расследование преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершенных посредством сети Интернет, возможно только на основе использования специальных знаний различных отраслей наук.

The article examines the organizational and tactical features of the interrogation of the victim in the investigation of crimes against the sexual integrity of minors committed via the Internet. There is a lack of established practice in identifying and investigating crimes of this category. The rights of persons present at the interrogation of a minor victim (witness) are highlighted. The circumstances that need to be clarified first of all during the interrogation of a minor victim have been identified. It is concluded that an effective investigation of crimes against the sexual integrity of minors committed via the Internet is possible only on the basis of the use of special knowledge of various branches of science.

Ключевые слова: *преступления против половой неприкосновенности, половые преступления, преступления с использованием сети Интернет, расследование половых преступлений.*

Key words: *crimes against sexual integrity, sexual crimes, crimes using the Internet. investigation of sexual crimes.*

Работа правоохранительных органов по фактам половых преступлений в киберпространстве в отношении несовершеннолетних имеет свою специфику, которая связана с личностью потерпевшего и мотивами действий виновных [1, с. 256]. Наиболее сложным при этом является производство допроса потерпевшего, поскольку, судебно-следственная практика показывает, что нередко случаи, когда показания потерпевшего являются единственным доказательством по уголовному делу данной категории, при этом нужно учитывать высокий уровень законспирированности преступников и зачастую транснациональный характер преступления. [2, с. 50].

Оценивая показания несовершеннолетних потерпевших, следователю необходимо быть осторожным. Опасения следователя причинить моральную травму допрашиваемому лицу и отсутствие знаний о психологических особенностях и возможностей несовершеннолетних различных возрастов, способность ребенка правильно воспринять обстоятельства совершенного в отношении него полового преступления, а также фактическая возможность воспроизвести воспринятое им событие, может отрицательно повлиять на ход расследования [3, с. 39].

Проведение допроса несовершеннолетнего потерпевшего имеет свою специфику, это связано с возрастом несовершеннолетнего и особенностями его развития, отличным от психики взрослого человека [4, с. 27].

По общему правилу вызов на допрос должен производиться через законных представителей либо через администрацию по месту учебы или работы. [5, с. 11]. А поскольку расследованием преступлений такой категории занимаются следователи Следственного комитета, то допрос согласно приказу от 3 марта 2015 г. № 19 «Об оборудовании специальных помещений для производства в Следственном комитете Российской Федерации следственных и иных процессуальных действий с участием несовершеннолетних», должен проводиться в специально оборудованных помещениях для допроса. Это связано, прежде всего, с необходимостью создания наиболее оптимальных психологических условий для несовершеннолетних, с участием которых проводятся допросы. К сожалению, требование данного приказа в настоящее время зачастую не выполняется.

Согласно ст. 191 УПК РФ, допрос потерпевшего или свидетеля в возрасте до четырнадцати лет, а по усмотрению следователя и допрос потерпевшего и свидетеля в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, проводятся с участием педагога (школьный учитель или воспитатель детского дошкольного учреждения). При допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля необходимо присутствие его законного представителя, то есть родителя, усыновителя, опекуна и попечителя, в случае их отсутствия представителя учреждений и организаций, на попечении которых находится ребенок или подросток.

В зависимости от каждого случая, лицу, осуществляющему предварительное расследование по уголовному делу, необходимо в обязательном порядке рассмотреть вопрос, какой именно педагог должен принять участие в следственном действии с участием несовершеннолетнего потерпевшего. Это может быть педагог, который знаком потерпевшему лицу (например, данный педагог работает в образовательном учреждении, где обучается потерпевший), либо это может быть педагог, которого потерпевший не знает. Целесообразнее всего привлекать педагогов из Центров психологической помощи, подразделений МВД России и МЧС России, которые, как правило, имеют больше опыта работы с несовершеннолетними в критических ситуациях.

По уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершенных посредством сети «Интернет», желательно, чтобы в допросе несовершеннолетнего потерпевшего участвовал одинакового с ним пола педагог, поскольку

несовершеннолетний потерпевший, отвечая на вопросы следователя, может испытывать стеснение, поскольку сведения, о которых он рассказывает, носят очень личный характер. В случае участия в производстве допроса несовершеннолетнего педагога другого пола, допрашиваемое лицо может не в полной мере поведать картину произошедшего, что приведет ни только к утрате части доказательств, но и может нанести моральную травму ребенку [6. с. 61].

В данном случае перед педагогом стоят две задачи:

1. Получение от потерпевшего информации о преступлении;
2. Создание для несовершеннолетнего допрашиваемого комфортных условий, в которых он будет чувствовать себя в безопасности и испытывать психологическую защищенность [7. с. 40].

Грамотная работа педагога по оценке актуального психологического состояния ребенка, налаживания с ним контакта, напрямую оказывает влияние на полноту и достоверность изложенной им на допросе информации. При этом педагог выступает на допросе в качестве посредника, обеспечивая одновременно защиту интересов допрашиваемого лица, а также выполнение задач, поставленных перед ним следователем.

При участии педагога в допросе несовершеннолетнего, в протоколе допроса должны быть отражены: фамилия, имя, отчество педагога, его образование, должность, место работы и адрес места жительства. Также к протоколу допроса необходимо приобщить копии документов, свидетельствующих о квалификации такого специалиста, предварительно удостоверившись в ней. Перед началом проведения допроса у потерпевшего необходимо выяснить характер взаимоотношений с педагогом, не существует ли условий, препятствующих участию данного педагога в проведении следственного действия.

Следует отметить, что потерпевшие и свидетели в возрасте до шестнадцати лет не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. При разъяснении указанным потерпевшим и свидетелям их процессуальных прав, предусмотренных ст.ст. 42 и 56 УПК РФ им лишь указывается на необходимость говорить правду.

Лицам, присутствующим на допросе несовершеннолетнего потерпевшего (свидетеля) следователь обязан разъяснить, что они имеют право:

- с его разрешения задавать потерпевшему (свидетелю) вопросы;
- делать подлежащие занесению в протокол замечания, касающиеся самой процедуры и содержания следственного действия, а также правильности записи показаний, и просить о дополнении и уточнении этой записи.

Также следователь вправе снять вопрос, поставленный на допросе присутствующим лицом, в связи с тем, что он не имеет отношения к предмету доказывания или является навязчивым.

Необходимо отметить, что уголовно-процессуальный закон не устанавливает возраста, с которого несовершеннолетних лиц можно допрашивать в качестве потерпевших и свидетелей.

Огромное значение для следствия имеет то, что следователь ограничен во времени при проведении допроса несовершеннолетнего. Так, согласно ч. 1 ст. 425 УПК РФ допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может продолжаться без перерыва более двух часов, а в общей сложности более четырех часов в день.

Таким образом, общее время производства допроса несовершеннолетнего потерпевшего должно быть не более двух часов. Такие временные рамки установлены не только для несовершеннолетних потерпевших, но и для свидетелей, а также для подозреваемых и обвиняемых. Следует также учитывать при выборе продолжительности допроса индивидуальные характеристики потерпевших, которые включают в себя их возрастные и психологические

особенности. Несовершеннолетние, имеющие возраст 3-5 лет полно могут давать показания на протяжении 15-20 минут, при том, что дети возрастом от 5 до 7 лет – на протяжении 20-25 минут. Несовершеннолетние возрастом от 7 до 10 лет способны давать продуктивные показания без перерыва во времени - от 25 до 35 минут. Такой же временной интервал производства непрерывного допроса несовершеннолетнего характерен для лиц в возрасте от 11 до 13 лет. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 15 лет конструктивны в общении на протяжении 35-40 минут, а лица более старшей возрастной категории – от 16 до 17 лет без перерыва во времени способны давать показания в период от 45 минут до одного часа.

Однако, приведенные временные интервалы действуют на практике лишь когда на допросе создана эмоционально-комфортная обстановка, с допрашиваемым лицом установлен положительный психологический контакт. Лишь при таких условиях потерпевшее лицо дает развернутые и полные показания. В случае, когда такие моменты не достигнуты с потерпевшим, производство допроса следует прервать, умышленно переключив внимание допрашиваемого лица на другие мысли и разговоры.

После достижения следователем вышеназванных целей и задач при работе с несовершеннолетними, необходимо переходить в главной части данного следственного действия.

В ходе производства допроса несовершеннолетнего потерпевшего, в первую очередь, необходимо выяснить следующие обстоятельства:

- когда он создал свой аккаунт в социальной сети, и какая информация о себе им была размещена на нем (что может повлиять на наличие, либо отсутствие субъективной стороны преступления). Так, одним из главных моментов, которые необходимо выяснить у потерпевшего, является то, был ли им в своем аккаунте указан его реальный возраст и дата рождения, а также загружал ли он в своем аккаунте свои личные фотоснимки;
- используя какие технические устройства, он осуществлял выход в сеть Интернет; использует ли помимо него самого кто-либо данные технические средства. Необходимо также выяснять, услугами какого Интернет-провайдера пользовался несовершеннолетний, выходя в глобальную сеть;
- в какое время и при каких обстоятельствах произошло его знакомство с лицом, совершившим преступное посягательство;
- каков был характер их взаимоотношений до момента совершения преступного посягательства;
- что ему сообщило о себе виновное в преступлении лицо в ходе общения в интернете, а также что он сообщил подозреваемому о себе;
- в каких социальных сетях и с использованием каких программ происходило их общение;
- каким образом происходило общение (переписка, голосовые сообщения, видеосвязь);
- сможет ли он опознать подозреваемого (обвиняемого) по внешним признакам или голосу;
- о чем его просил, либо что требовал от него сделать подозреваемый (обвиняемый) и чем он это мотивировал, предлагал ли он ему какое-либо вознаграждение;
- в связи с чем он выполнил просьбы или требования лица, совершившего преступление;
- в каком месте он находился, ведя общение в интернете с злоумышленником;
- находился ли кто рядом с ним в момент общения с преступником и видел их совместную переписку;
- при каких обстоятельствах совершенное преступление послужило огласке.

В случае, когда после общения в интернете преступник и его несовершеннолетняя жертва встретились в реальном мире, и при встрече было совершено преступное событие, при допросе у несовершеннолетнего потерпевшего необходимо выяснять следующие моменты:

- при каких обстоятельствах произошла их встреча;
- каков был путь их следования к месту совершения преступления;
- выяснить по возможности точные данные о месте совершенного преступления;
- механизм совершенного преступления, приметы преступника: его одежда, наиболее выраженные особенности внешности речи, повадки;
- каков был их дальнейший путь следования после совершенного преступления;
- какие предметы мог оставить он и преступник на месте трагедии;
- видел ли кто-либо его встречу с преступником.

Стоит отметить, что приведенный перечень обстоятельств, подлежащих установлению следователем, не является исчерпывающим, ему необходимо исходить из каждой конкретной следственной ситуации.

Таким образом, считаем необходимым подчеркнуть, что лицо, осуществляющее предварительное расследование по уголовному делу о преступлениях рассматриваемой категории, должно хорошо знать современные информационные технологии, психологию и особенности развития несовершеннолетних, и данные знания эффективно применять при производстве допроса несовершеннолетнего потерпевшего с учетом сложившихся обстоятельств совершенного в отношении него преступления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Волков А.С., Смушкин А.Б., Жеребцов М.И. Особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершенных посредством сети «Интернет» // Вестник СГЮА. 2023. Вып. 5(154). С. 254-263.
2. Газимуллин И.Ю. Некоторые организационно-тактические особенности противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий // Право: Ретроспектива и перспектива. 2022. Вып. 1 (9). С. 50-54.
3. Вяткина В.Д. Тактика допроса несовершеннолетних // Пермский период: сборник материалов IX Международного научно-спортивного фестиваля. Пермь, 2022. С. 39-42.
4. Мозокина Н.П. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего в судебном заседании // Российский государственный университет правосудия. 2018. Вып. 2 (7). С. 27-29.
5. Багаутдинов Ш.В. Вопросы привлечения несовершеннолетнего в качестве обвиняемого // Санкт-Петербургская школа криминалистики: материалы IV Всероссийского криминалистического форума, Санкт-Петербург, 20-22 октября 2022 года / Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации С. 11-18.
6. Власенко В.Г. Психологические особенности допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. Вопросы техники, тактики и методики расследования. Саратов, 1982. Вып. 4. С. 60-64.
7. Кузнецова С.В., Кобцова Т.С. Тактика допроса несовершеннолетних. Изд-во Научная книга. М., 2015. 130 с.

© Волков А.С., Жеребцов М.И., 2024.